

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ПРИЕМЛЕМОГО РИСКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

*Е.А. Борисова
ТУИТ имени Мухаммада ал-Хорезмий*

В статье рассматриваются особенности применения метода традиционных кейсов и метода интерактивных кейсов в совершенствовании навыков приемлемого риска у студентов высших образовательных учреждений в дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».

Ключевые слова: *метод кейсов, метод интерактивных кейсов, приемлемый риск, информационно-коммуникационные технологии, Безопасность жизнедеятельности.*

Одной из практико-ориентированных дисциплин является «Безопасность жизнедеятельности». Для ее успешного освоения необходимо освоить определенный список сформированных умений: оказания первой доврачебной помощи, знание расследования несчастных случаев на производстве, знание основ пожаротушения, оказания помощи при чрезвычайных ситуациях и пр. Актуализация практического обучения вырабатывает новые требования к оцениванию практических навыков и умений, которые освоены в течении семестра. Это способствует повышению эффективности образовательного процесса путем совершенствования оценивания знаний студентов и применения практических навыков в экстремальных ситуациях.

В процессе труда человек сталкивается с разными видами рисков: физические риски (травмы, увечья); социальные риски (потеря уважения, утрата статуса); психологические риски (деформация личности из-за резкой смены профессиональных ориентиров). На человека также воздействуют опасные производственные факторы, приводящие к травме, и вредные производственные факторы, приводящие к профессиональным заболеваниям.

Под защищенностью человека в ходе труда понимается его способность своевременно обнаруживать производственные опасности, мобилизовывать свои возможности, противодействовать опасным факторам, а также не порождать их своей деятельностью.

Одним из средств формирования навыков приемлемого риска у студентов высшего образовательного технического учреждения является метод интерактивных кейсов. Учитывая характер рисков в современном производстве и выделенных возможностей современных информационно-коммуникационных технологий, проведен сравнительный анализ традиционного метода кейсов и метода интерактивных кейсов (см.табл.1).

Таблица 1.

Сравнение традиционного метода кейсов и интерактивных кейсов для формирования навыков приемлемого риска

<i>Свойство</i>	<i>Традиционный метод кейсов</i>	<i>Метод интерактивных кейсов</i>
<i>Суть метода</i>	описание реальной ситуации, который содержит определенную проблему	описание реальной чрезвычайной ситуации, который содержит определенную проблему, требующую немедленного вмешательства

<i>Действия студента</i>	проанализировать предложенную ситуацию и найти оптимальное решение	быстро проанализировать чрезвычайную ситуации, оценить последствия и быстро найти оптимальное решение при реальных данных
<i>Особенность метода</i>	поиск методов решения, поиск оптимального	быстро оценить данные ситуации, алгоритмически правильно и быстро среагировать
<i>Интерактивность</i>	обсуждение между студентами	достижение устойчивых навыков, доведенные до автоматизма на основе многократного смарт-взаимодействия с компьютерной программной
<i>Результативность</i>	достигается за счет совместного обсуждения	достигается за счет многократного повторения, автоматизации диагностики, мониторинга и оценки знаний, быстроты реакции и выбора оптимального выбора на основе компьютерной программы
<i>Используемые методы</i>	общение, дискуссия, оценивание вербальной и невербальной информации; принятие решения с учетом конкретных условий и наличия фактической информации	сбор и анализ недостающих знаний и их изучение, проработка всех возможных вариантов развития событий при заданной ситуации, синтез практических действий, приводящих к устранению последствий чрезвычайных ситуаций
<i>Выработка оптимального решения</i>	единогласный вывод, поддержанный подавляющим большинством студентов	персонализированный подход к развитию навыков приемлемого риска путем многократного повторения и принятия единственно оптимального решения

По таблице видно, что метод традиционных кейсов необходимо усовершенствовать на основе включения свойства интерактивности, позволяющей поэтапно развивать персонализированные практические навыки, доведя их до автоматизма в области профилактики рисков и уменьшении ущерба от чрезвычайных ситуаций.

Изучение специальной литературы показывает, что интерактивный кейс имеет определенную конструкцию и базовые компоненты, которые нужно обязательно брать в расчет его создания. Основываясь на этапах разработки программного обеспечения и особенностях создания кейса были выделены основные этапы разработки интерактивного кейса. В ходе исследования были определены этапы разработки интерактивного кейса:

- для начала необходимо определить раздел учебной программы для которого мы будем разрабатывать интерактивный кейс;

- затем нам необходимо сформировать цели и задачи, которые необходимы для работы с интерактивным кейсом;

- после этого мы начинаем выявлять особенности интерактивного кейса;
- далее следует определение необходимых источников и методов сбора информации для интерактивного кейса;
- выявление методов работы с интерактивным кейсом;
- описание результатов интерактивного кейса;
- подготовка первичного варианта интерактивного кейса;
- внедрение интерактивного кейса в практику;
- подготовка методических рекомендаций по использованию интерактивного кейса.

Для развития навыков приемлемого риска у студентов нужно определить три основных критерия, а именно, аварийно-когнитивный, алгоритмически-деятельностный и экстремально-рефлексивный. Каждый из критериев расписан по трем уровням – репродуктивный, продуктивный и автоматический.

Разработанные критерии позволяют учесть полученные навыки приемлемого риска в ходе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и оценить готовность будущего специалиста к профессиональной работе, а также принятие на себя ответственности по предотвращению риска, навыки по разрешению чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе работы и жизни в высокотехнологичном мире.

Литература

1. Маркова А.К. Психология профессионализма. Издательство: Международный гуманитарный фонд "Знание", 1996 г.
2. E. Borisova Development of Acceptable Risk Skills Among Students of Technical Higher Educational Institutions Based on Interactive Case Technologies. 2022 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent 2022. –P. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT55600.2022.10146789.
3. Е. Борисова Применение метода интерактивных кейсов для развития навыков приемлемого риска на примере темы «Оказание первой доврачебной помощи». International conference on teaching, education and new learning technologies”. Tashkent-2023. Том 2 Номер 1. -С. 404-412
4. E. Borisova Assessment of development of acceptable risk skills of students of a technical higher educational institution. «International Scientific Journal of Education Social Science & Humanities». Volume-11, Issue-3. Finland-2023. -P.204-211
5. Андриади И.П., Темина С.Ю. Основные направления применения кейс-технологии в профессиональной подготовке учителей [The main directions of application of case technologies in professional training of teachers] // Experiment and innovation in school. - 2010. - No. 3. - p. 2-4.
6. Dolgorukov A.M. The case-study method as a modern technology of professionally-oriented training / A.M. Dolgorukov. – URL: <http://pycode.ru/2012/05/case-study/>.